

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ІНТЕГРУВАННЯ КОНТРОЛІНГУ В СИСТЕМУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ**Чорний О.О.***аспірант кафедри державного управління і місцевого самоврядування
Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»***ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF CONTROL INTEGRATION IN THE PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM****Chornyi O.***post-graduate student of the Department
of Public Administration and Local Self-Government
Dnipro University of Technology***Анотація**

У статті досліджено особливості формування організаційно-економічного механізму інтегрування контролінгу в систему публічного управління. Проаналізовано складники механізму контролінгу на основі виокремлення цільового призначення контролю в умовах державотворення. Уточнено мету контролінгу в системі публічного управління – визначення стану відповідності комплексу показників діяльності органів влади наявним нормам та процедурам контролінгу. Наведено класифікацію класичного розподілу видів контролінгу контролю на основі суб'єктності та функціонального розподілу повноважень.

Встановлено, що раціональний механізм контролінгу забезпечує визначення ефективності функціонування системи публічного управління, відповідність положенням Конституції і законів України, а також формує основу суспільної підтримки комплексу контрольних заходів. Визначено сутність суспільної підтримки контролю – сприйняття громадянами України мети, алгоритму і оцінювання результатів публічного управління, що має на меті раціоналізацію управлінських відносин, забезпечення максимальної відкритості публічноуправлінської діяльності, подолання прогалин у нормативно-правовому регулюванні контрольних процедур. Вказано на особливість чинника суспільної підтримки процедури контролінгу в публічному управлінні – формування інституту довіри до влади, що базується на стабільності, індивідуальному характері механізмів контролінгу, обґрунтованості та мінімізації ризиків.

У статті доведено доцільність посилення легітимності контролінгу, а також вказано на актуалізацію власне терміну «контролінг в публічному управлінні» у контексті сучасної наукової дискусії щодо нової соціально-економічної парадигми повоєнного відновлення в Україні. Доведено, що у контексті терміну «контролінг в публічному управлінні» мова йде про: встановлений на основі нормативно-правових актів алгоритм контролю, що передбачає включення у процедуру контролю лише тих суб'єктів контрольної діяльності, які прямо визначені у законодавчих актах; процедури контролю визначені і не можуть бути змінені у контексті особливостей діяльності об'єкта перевірки; порядок оприлюднення результатів перевірки передбачає прозорість і доступність у тих межах, які визначені нормативними документами. Наголошено, що такі складники контролінгу в публічному управлінні як громадська участь, сприяння механізмам прозорого контролю, транспарентність і відкритість мають базуватися на принципах етики і законності.

Abstract

The article examines the peculiarities of the formation of an organizational and economic mechanism for the integration of controlling into the system of public administration. The components of the controlling mechanism are analyzed based on the identification of the target purpose of control in the conditions of state formation. The purpose of controlling in the public administration system has been clarified - determining the state of compliance of the set of indicators of the activity of authorities with the existing norms and controlling procedures. The classification of the classical distribution of types of controlling control based on subjectivity and functional distribution of powers is presented.

It has been established that a rational controlling mechanism ensures the determination of the effectiveness of the functioning of the public administration system, compliance with the provisions of the Constitution and laws of Ukraine, and also forms the basis of public support for the complex of control measures. The essence of public support for control is determined - the perception by citizens of Ukraine of the purpose, algorithm and evaluation of the results of public management, which aims to rationalize management relations, ensure the maximum openness of public management activities, and overcome gaps in the regulatory and legal regulation of control procedures. The peculiarity of the factor of public support of the controlling procedure in public administration is indicated - the formation of the institution of trust in the authorities, which is based on the stability, individual nature of the controlling mechanisms, reasonableness and risk minimization.

The article proves the expediency of strengthening the legitimacy of controlling, and also points to the actualization of the actual term "controlling in public administration" in the context of the modern scientific discussion

regarding the new socio-economic paradigm of post-war recovery in Ukraine. It has been proven that in the context of the term "controlling in public administration" we are talking about: a control algorithm established on the basis of normative legal acts, which provides for the inclusion in the control procedure of only those subjects of control activity that are directly defined in legislative acts; control procedures are defined and cannot be changed in the context of the specifics of the inspection object's activity; the procedure for publicizing inspection results provides for transparency and accessibility within the limits defined by regulatory documents. It was emphasized that such components of controlling in public administration as public participation, promotion of transparent control mechanisms, transparency and openness should be based on the principles of ethics and legality.

Ключові слова: публічний контроль, механізми публічного контролю, інституціоналізація публічного контролю, інститути публічної влади, суспільні відносини.

Keywords: public control, mechanisms of public control, institutionalization of public control, institutions of public power, public relations.

Постановка проблеми. На сьогоднішній день існує проблема раціональності контрольних процедур в публічному управлінні. Негативно впливають на функціонування органів влади також зовнішні умови, в яких вони розвиваються: законодавство України є нестабільним, не визначені пріоритети державного управління, триває протидія збройній агресії РФ проти України та визначаються напрями повсякденного відновлення. Зростаюча складність і динамічність політичного середовища вимагає від керівництва держави значних зусиль зі створення ефективного механізму функціонування всієї системи органів влади. Успішність публічного управління визначається інтенсивністю застосування досконалих підходів і методів аналізу, планування й контролю управлінської діяльності, а також організаційних структур і інформаційних систем. Для вирішення поставлених завдань, по-перше, необхідна постійна наукова робота з розробки й удосконалення теоретичного інструментарію, по-друге, повинні функціонувати відповідні служби прийняття управлінських рішень, які мають знання, кваліфікацію й повноваження та сприяють визначенню потенційних можливостей і обмежень цих інструментів. Все більшу значимість у цей час набуває концепція контролінгу, сфера дослідження якого безпосередньо пов'язана з виконанням наведених вище функцій.

Аналіз досліджень і публікацій. Проблеми впровадження контролінгу як інструменту антикризового управління прямо або опосередковано досліджені вітчизняними та зарубіжними вченими, серед них: Ван Хорн Дж., Ворст І., Ревентлоу Г., Холт Р., Шим Джей К., Бланк І., Брігхем Е., Бартон Л., С. Беляев, В. Василенко, О. Кузьмін, Є. Коротков, Р. Попов, Я. Плоткін, Є. Уткін та інші. Незважаючи на велике різноманіття порушених наукових проблем та глибину їх дослідження, у сучасній науці окремі аспекти залишились невирішеними. У нашій країні відомо лише небагато прикладів функціонування контролінгу, у той час як концепція контролінгу з успіхом застосовується у світовій практиці. При цьому необхідно створення механізмів реалізації концептуальних ідей контролінгу саме для органів влади, у відповідності з особливостями української моделі влади, адаптувати інструменти контролінгу до політичних умов України.

Теоретичною основою дослідження є праці вчених, які досліджували концептуальні засади реформування сучасного державного управління: Є. Бородіна, В. Баштанника, К. Ващенко, Н. Гончарук, А. Колодій, Н. Липовської, Є. Романенка, С. Сороки, О. Сушинського, В. Тертички, І. Хожило, Н. Чалої, І. Чикаренко та ін. Варто вказати також наукові роботи І. Лозицької, О. Гацулі, А. Новака, Ф. Рагімова, М. Сачко, Ф. Терханова, у межах яких досліджено контрольні функції в Україні у контексті формування нової парадигми державного управління – ствердження України як європейської держави. Слід вказати на результати досліджень Ю. Хоміча, І. Юхно, які розробили теоретичні основи публічноуправлінської діяльності в умовах реформ. Варто вказати також на дослідницькі підходи М. Лахижі, О. Руденко, С. Кравченка, О. Пухкала у контексті формування сучасної методології аналізу систем державного управління.

Мета статті полягає у формалізації основ контролінгу в системі публічного управління. Для досягнення мети заплановано вирішити такі завдання: систематизувати підходи до формування стратегій контролінгу в публічному управлінні та визначити загальну проблему сучасного механізму контролінгу; детермінувати найбільш важливі напрями раціоналізації контролінгу; дослідити інституціональні основи контролінгу в публічному управлінні в умовах реформ.

Виклад основного матеріалу.

Сучасна система контролінгу ґрунтується на конкретних умовах функціонування органів, враховує невизначеність управління, стихійний характер, швидкі зміни в стратегічному спрямуванні реформ тощо. При різко зростаючій значущості правильних управлінських рішень, посиленні відповідальності за їх наслідки, можливості значних фінансових втрат. Контролінг, разом з іншими управлінськими інструментами, виступає для системи публічного управління основною можливістю не лише функціонувати у звичайному режимі, але й забезпечити прискорений інноваційний розвиток. Контроль має на меті виявлення недоліків, помилок, аномалій або суперечностей, які можуть негативно впливати на управлінські процеси, призводити до невдалого виконання завдань або викликати небезпеку для системи. Шляхом контролю можна визначити проблемні моменти та недоліки, що допоможе зробити належні виправлення або вдосконалення.

Варто зауважити, що державний нагляд (контроль) визначено Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" як діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування (далі – органи державного нагляду (контролю)) в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, допустимого рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища [1].

Більшість науковців виокремлюють такі аспекти цілепокладання контролю: 1) забезпечення якості управлінських процесів, оскільки контроль (контролінг) спрямований на перевірку відповідності продуктів, послуг, процесів або управлінських проєктів вимогам якості, нормативам та стандартам; 2) ефективність та раціональність, оскільки мета контролю полягає у забезпеченні оптимального використання ресурсів та досягненні максимальних результатів для вирішення базових суперечностей управління; 3) чітке дотримання встановлених норм і стандартів, адже важливо забезпечити діяльність організації та процеси в межах закону, правил та етичних норм; 4) виявлення організаційних проблем та неправильного цілепокладання, усунення таких порушень і мінімізація негативних наслідків; 5) забезпечення довіри до системи публічного управління, надійності системи управління, що сприяє встановленню відповідного режиму суб'єктно-об'єктних відносин.

Загалом, нинішнє трактування контролю (у широкому операційному змісті – контролінгу) як можливості здійснювати організаційний, плановий та коригуючий вплив на суб'єкти і об'єкти суспільних відносин детермінується здатністю мати відповідні повноваження (загалом – визначений нормативно-правовий статус), а також в окремих випадках – бути уповноваженим відповідним органом управління на здійснення контролю. З позицій аналізу системи публічного управління досить часто вживається термін «публічний контроль», що ми загалом підтримуємо. Втім, з огляду на формальну невизначеність поняття «публічне управління» пропонуємо вести мову про постановку наукового завдання більшої конкретизації даного терміну.

Як ми вже зазначали, поняття публічного контролю є важливим складником як самої системи публічного управління, так і власне сучасного етапу реформування публічноуправлінських відносин [2]. Виступаючи складником системи управління, контроль у процесі дослідження не може бути виокремлений за межі такої системи, адже інституціональна сутність публічного контролю визначається взаємовпливом всіх складників управлінського процесу – планування, організації,

мотивації, і, власне, контролю. Загалом, такі складники досліджені як у науці державного управління, так і в економічній науці, а у сфері галузі знань – у галузі знань «Публічного управління і адміністрування» та у галузі знань «Управління та адміністрування». Водночас, власне поняття «публічний контроль», як і самостійний кваліфікуючий термін «публічний» не є дослідженими у науці державного управління, нормативно не закріплені власні поняття «публічне управління», «публічні відносини», «органи публічної влади», «публічні послуги» [3]. Адже визначені у Кодексі адміністративного судочинства України, Цивільному кодексі України та Кримінальному Кодексі України поняття «публічна служба», «публічний договір» та «публічні послуги» є категоріями, що визначають такі поняття виключно у межах конкретних юридичних справ, розкривають сучасний юридичний зміст поняття «публічний», проте не визначають особливостей застосування такого поняття в сфері діяльності органів влади.

З позицій предметного аналізу адміністративного контролінгу варто вказати на поняття контрольної адміністративної процедури – як систематичного та організованого процесу в публічному управлінні, який здійснюють органи публічної адміністрації з метою перевірки дотримання передбачених законами України правил, норм і виконання встановлених процедур і стандартів. Контрольна адміністративна процедура може застосовуватись в різних сферах публічного управління, включаючи соціальні сфери, економіку, податкову систему, дозвільні процедури, охорону довкілля тощо.

Складниками контрольної адміністративної процедури виступають: по-перше, об'єкт контролю, адже контрольна адміністративна процедура орієнтована на перевірку виконання діяльністю суб'єктів і підсистем публічного управління, підприємств, установ або фізичних осіб щодо встановлених норм, стандартів, правил або мети управління. По-друге, законодавча база за проблемою конкретної сфери управління, адже контрольна адміністративна процедура базується на відповідних законодавчих актах та нормативних документах, які визначають правила і процедури контролю. По-третє, контроль дотримання змісту управлінської діяльності, оскільки призначенням контрольної адміністративної процедури є виявлення відхилень та порушень в діяльності суб'єкту або об'єкту управління, які можуть виникати через недотримання встановлених вимог. По-четверте, проведення перевірки (звичайної і контрольної): контрольна адміністративна процедура може включати проведення перевірок, інспекцій, аудитів, звернень або інших форм контролю. По-п'яте, управлінське реагування на результати контролінгу після виявлення порушень стандартів управління, надання контрольним органам права вживати заходів для виправлення ситуації та покарання порушників згідно з законодавством.

Важливо вказати на особливості контролінгу в системі публічного управління: 1) прозорість та

звітність управлінського контролінгу, за умов якого органи, що здійснюють контрольну адміністративну процедуру, повинні дотримуватись принципів прозорості та звітності перед громадськістю; 2) дотримання прав громадян, що передбачає включення до алгоритму контрольної адміністративної процедури механізмів дотримання прав і свобод громадян, а також законних інтересів підконтрольних суб'єктів. Таким чином, варто визнати контрольну адміністративну процедуру важливим елементом державного управління, що забезпечує виконання державних функцій, стимулює вдосконалення і відповідальність державних органів та інституцій [4]. Адже правильна і ефективна реалізація контрольної адміністративної процедури сприяє підвищенню якості державних послуг, ефективності роботи установ та організацій і забезпеченню довіри громадськості до державного управління [5].

Введення контролінгу в систему публічного управління дасть змогу позбавити керівництво органу влади від необхідності постійного, детального вивчення і аналізу умов для вирішення частини нестандартних завдань і забезпечити інноваційний розвиток з урахуванням його можливостей, внутрішніх та зовнішніх факторів. Контролінгові елементи в управлінській структурі мають підвищити надійність реалізації програм і стратегій діяльності органів влади, спростити технологію і підтримку оперативного управління, а також зменшити витрати прийняття рішень у нестандартних ситуаціях. Очевидним розвиток концепції контролінгу як системи планування і контролю та поступовий перехід до загальної координації управління, що відповідає концепції бачення контролінгу як «управління управлінням». Планування і контроль в цьому випадку є лише елементами концептуальної системи, хоча і достатньо важливим за своєю розвиненою методологією та інструментарієм для стратегічного й оперативного управління.

Отже, контрольна функція у загальному розумінні інтегрована в межах системи публічного управління у єдиний управлінський алгоритм разом із плануванням, організацією та керівництвом, й при цьому саме контрольна функція забезпечує реалізацію адміністративного змісту публічного

управління. Публічний контроль визначально включає процедури моніторингу, цілепокладання та оцінювання відповідності певному стандарту управління. Саме на основі алгоритму контролю суб'єкт управління здатен оцінювати ефективність управління загалом. При цьому варто наголосити, що процедура контролю потребує чіткого нормативного закріплення контролю, встановлення норм-стандартів контролю, формування процедури аналізу результатів контролю.

Список літератури

1. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон України від 5 квітня 2007 року № 877. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#Text>.
2. Деякі питання реформування державного управління / Стратегія реформування державного управління на 2022-2025 р.: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 липня 2021 р. № 831. – URL: <https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-zatverdiv-strategiyu-reformuvannya-derzhavnogo-upravlinnya-ukrayini-do-2025-roku>
3. Баштанник В. Трансформація державного управління в контексті європейських інтеграційних процесів. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2010. 390 с.
4. Про цілі сталого розвитку України на період до 2030 року, затверджені Указом Президента України від 30 вересня 2019 року № 722. – URL: <https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825>.
5. Lozytska I. Theoretical and methodological basis of implementation of the foreign experience of administrative regulation in the system of public administration / Lozytska Iryna, Bashtannyk Vitalii // Development trends in legal science and practice: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph / edited by authors. – Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2018. – 244 p. – p. 126–144.
6. Нижник Н. Проблеми змісту державно-управлінських відносин та фактори його соціальної обумовленості. Вісн. УАДУ. 1996. № 2. С. 102–113.